

DESAFIOS DO SANEAMENTO RURAL E DA GESTÃO DE RESÍDUOS NA REGIÃO DA BARRAGEM DO BITURY, BELO JARDIM-PE

DESAFÍOS DEL SANEAMIENTO RURAL Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA REGIÓN DE LA PRESA BITURY, BELO JARDIM-PE

CHALLENGES OF RURAL SANITATION AND WASTE MANAGEMENT IN THE BITURY RESERVOIR REGION, BELO JARDIM-PE

Neyliane da Silva França¹, Yngrid Kalinne de Oliveira Feitosa², Taiza Karla Alves Souza³ e Antônio de Holanda Neto⁴.

¹Discente de Engenharia Hídrica, Unidade Acadêmica de Belo Jardim – UABJ, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Belo Jardim - PE, Brasil, neyliane.franca@ufrpe.br, 0009-0000-5954-0173;

²Discente de Engenharia Hídrica, Unidade Acadêmica de Belo Jardim – UABJ, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Belo Jardim - PE, Brasil, Yngrid.Kalinne@ufrpe.br;

³Docente do curso de Engenharia Hídrica, Unidade Acadêmica de Belo Jardim – UABJ, Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Belo Jardim - PE, Brasil, taiza.alvessouza@ufrpe.br, 0000-0001-9298-1173;

⁴Engenheiro Civil, Companhia Pernambucana de Saneamento, Belo Jardim, Brasil, antonioneto@compesa.com.br, 0009-0000-4737-741X.

Eixo Temático 02 – Saneamento Estruturante: Gestão e Políticas Públicas.

Eje Temático 02 – Saneamiento Estructural: Gestión y Políticas Públicas.

Thematic Axis 02 – Structural Sanitation: Management and Public Policies.

RESUMO

O semiárido pernambucano enfrenta desafios históricos relacionados ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e à gestão de resíduos sólidos, que comprometem a qualidade de vida das populações rurais e ampliam os riscos ambientais e de saúde. A região da Barragem do Bitury, em Belo Jardim-PE, exemplifica esse quadro por sua forte dependência de fontes hídricas locais, somada à ausência de serviços públicos estruturados. Este estudo avaliou as condições de saneamento em comunidades rurais do entorno da barragem, a partir de visitas de campo, entrevistas com moradores e análise documental. Constatou-se que o abastecimento hídrico ocorre, em sua maioria, a partir de nascentes e pequenos reservatórios, sem tratamento coletivo adequado; o esgotamento sanitário é realizado por fossas rudimentares sem manutenção; e os resíduos sólidos são eliminados por queima ou enterramento, diante da inexistência de coleta pública. Essas práticas expõem as comunidades a riscos de contaminação do solo e da água, agravados em períodos de estiagem prolongada. Conclui-se que as soluções centralizadas não contemplam as especificidades do semiárido, sendo necessárias alternativas descentralizadas, de baixo custo e adaptadas às realidades locais, que fortaleçam a resiliência hídrica e sanitária.

Palavras-chave: Serviços Sanitários, Esgotamento Sanitário, Semiárido

RESÚMEN

El semiárido pernambucano enfrenta limitaciones estructurales vinculadas al abastecimiento de agua, el alcantarillado sanitario y la gestión de residuos sólidos, que afectan la calidad de vida de las poblaciones rurales y aumentan los riesgos ambientales y de salud pública. La región de la Presa Bitury, en Belo Jardim–PE, constituye un caso representativo de esta situación, al mostrar dependencia de fuentes hídricas locales y carencia de servicios públicos estructurados. Este estudio tuvo como objetivo analizar las condiciones de saneamiento en comunidades rurales cercanas a la presa, mediante visitas de campo, entrevistas semiestructuradas y análisis documental. Los resultados mostraron que el abastecimiento de agua se realiza principalmente a partir de manantiales y pequeños reservorios, frecuentemente sin tratamiento colectivo; que el alcantarillado sanitario se efectúa a través de fosas rudimentarias sin mantenimiento; y que los residuos sólidos se disponen mediante quema o enterramiento, por la falta de recolección pública. Estas prácticas incrementan la exposición de las comunidades a la contaminación ambiental y a enfermedades transmitidas por el agua, situación agravada en períodos de sequía prolongada. Se concluye que los modelos centralizados no se ajustan al contexto semiárido, siendo necesarias soluciones descentralizadas, accesibles y adaptadas a las condiciones locales, con mayor participación comunitaria.

Palabras clave: Servicios Sanitarios, Alcantarillado Sanitario, Semiárido

ABSTRACT

The semi-arid region of Pernambuco faces persistent challenges in water supply, sanitary sewerage, and solid waste management, which compromise rural living conditions and increase environmental and public health risks. The Bitury Dam region, in Belo Jardim–PE, illustrates this scenario, marked by strong reliance on local water sources and lack of structured public services. This study assessed sanitation conditions in rural communities surrounding the reservoir, through fieldwork, interviews, and document analysis. Results indicated that water supply is mostly obtained from springs and small reservoirs, often without collective treatment; sanitary sewage disposal relies on rudimentary pit latrines without maintenance; and solid waste is commonly burned or buried, due to the absence of public collection. These practices expose communities to risks of soil and water contamination, as well as the spread of disease vectors, which are aggravated during prolonged droughts. The findings highlight that centralized sanitation solutions remain insufficient for the semi-arid context. Therefore, it is essential to develop decentralized and low-cost alternatives, supported by social participation and adapted technologies, in order to strengthen local resilience and promote improvements in both public health and environmental sustainability.

Keywords: Sanitation Services, Sanitary Sewerage, Semiarid

INTRODUÇÃO

O semiárido pernambucano enfrenta desafios históricos relacionados à escassez hídrica e às deficiências de infraestrutura básica, que impactam diretamente a qualidade de vida das populações rurais (ALMEIDA, 2021). A região da Barragem do Bitury, em Belo Jardim–PE, ilustra esse quadro, pois além de abastecer comunidades urbanas e rurais, apresenta forte vulnerabilidade socioambiental decorrente de pressões antrópicas e limitações no acesso a serviços essenciais.

Estudos apontam que as nascentes da microbacia do Bitury sofrem degradação pela retirada da vegetação nativa e pelo uso inadequado do solo, comprometendo a disponibilidade e a qualidade da água (SILVA JÚNIOR, 2015). Soma-se a esse cenário a precariedade dos sistemas de abastecimento, o déficit de esgotamento sanitário e as práticas inadequadas de manejo de resíduos sólidos, fatores que ampliam os riscos à saúde e à sustentabilidade hídrica.

Além disso, a região abriga o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Bitury, criado pelo Decreto nº 49.977/2020, que protege nascentes ativas e remanescentes de brejos de altitude. A preservação desta área contribui para a manutenção da disponibilidade hídrica, para a conservação da biodiversidade e para a mitigação dos impactos de processos de desertificação, reforçando a importância de estratégias de saneamento compatíveis com a conservação ambiental.

Embora o novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020) represente um avanço ao estabelecer metas de universalização, sua aplicação em áreas rurais enfrenta barreiras estruturais e econômicas, dado que modelos de gestão centralizados e de caráter mercantil não se adequam às especificidades do semiárido nordestino (MARCON; WESZ JUNIOR, 2024). Nesse contexto, experiências de tecnologias sociais, soluções descentralizadas e participação comunitária têm se mostrado alternativas viáveis para reduzir desigualdades e promover resiliência (ROSAA; TEIXEIRA; HORA, 2023).

Diante desse panorama, o presente estudo tem como objetivo analisar as condições de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão de resíduos sólidos em comunidades rurais situadas na região da Barragem do Bitury, em Belo Jardim–PE, identificando os principais desafios e propondo estratégias de adaptação que fortaleçam a resiliência hídrica e sanitária local.

MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa foi desenvolvida entre março de 2024 e junho de 2025 em comunidades rurais localizadas na região da Barragem do Bitury, município de Belo Jardim–PE, Nordeste do Brasil. A seleção das propriedades rurais foi realizada a partir do cadastro de nascentes do Conselho Gestor dos Açudes do Bitury e Pedro Moura Júnior (CONSU Bitury), totalizando 10 propriedades visitadas. Os proprietários dessas propriedades, com idades entre 41 e 65 anos e predominantemente envolvidos em atividades agrícolas e pecuárias, foram entrevistados.

O critério de seleção das propriedades foi intencional, considerando a presença de nascentes e a representatividade das condições de saneamento e uso da água na microbacia. O trabalho de campo incluiu visitas técnicas a cada propriedade, observação direta das condições ambientais e sanitárias, e registro fotográfico das práticas de manejo hídrico e sanitário. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, conduzidas presencialmente pelo pesquisador, utilizando um questionário que abordou os seguintes temas: forma de domínio da propriedade, quantidade e situação das nascentes, abastecimento e tratamento da água, coleta e destinação do esgoto, manejo de resíduos sólidos, condição da mata ciliar, número de moradores, usos da água e infraestrutura sanitária disponível.

Complementarmente, realizou-se análise documental contemplando relatórios técnicos, planos de recursos hídricos e marcos regulatórios referentes à gestão hídrica e ao saneamento rural, com destaque para documentos elaborados pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA, 2023) e pelo Governo do Estado de Pernambuco (Pernambuco, 2020). A seleção dos documentos priorizou publicações dos últimos cinco anos, garantindo a atualidade das informações.

As informações qualitativas provenientes das entrevistas foram organizadas e avaliadas por meio de análise temática, identificando padrões e categorias relacionadas às práticas de saneamento e gestão hídrica nas propriedades. As informações espaciais foram processadas e analisadas utilizando o software QGIS, permitindo a elaboração de mapas temáticos sobre uso e ocupação do solo e localização das propriedades. Para caracterização do uso e ocupação do solo, foi utilizada a base de dados do MapBiomass (MapBiomass, 2024), possibilitando identificar mudanças na cobertura vegetal e pressões antrópicas na microbacia.

Figura 1. Interação com proprietários rurais durante aplicação de questionário na escola do campo – Belo Jardim–PE.

Fonte: Registro de atividades do CONSU Bitury, 2025.

Figura 2. Uso e ocupação do solo da microbacia do Bitury – Belo Jardim–PE

Fonte: Elaboração própria, Adaptado de MapBiomias 2024.

A espacialização das comunidades rurais estudadas foi realizada a partir de dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (INCRA, 2024) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2023), representados em mapas temáticos.

Além disso, as informações de campo foram integradas a dados climáticos e hidrológicos disponíveis para a região, possibilitando avaliar a relação entre a disponibilidade hídrica, a variabilidade climática e as condições de saneamento das comunidades estudadas.

Figura 3. Localização das comunidades rurais no entorno da Barragem do Bitury e do Ipojuca no município de Belo Jardim-PE.

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do INCRA 2024 e IBGE 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Açude Bitury constitui a principal fonte de abastecimento para comunidades urbanas e rurais do município de Belo Jardim-PE, mas sua utilização apresenta limitações estruturais e de gestão (ANA, 2018). A dependência direta de nascentes e do reservatório, somada à ausência de sistemas coletivos de distribuição, gera vulnerabilidade para as

comunidades rurais, sobretudo em períodos de estiagem, quando a pressão sobre os recursos hídricos aumenta. A degradação das áreas de entorno também compromete a qualidade da água, exigindo que os moradores adotem práticas domésticas de tratamento, como fervura, filtração e adição de hipoclorito de sódio. Embora essas estratégias reduzam parcialmente os riscos, não asseguram a potabilidade da água consumida. Experiências de gestão comunitária em outros contextos, como em Marechal Cândido Rondon (PR), apontam que a combinação de tecnologias sociais e apoio institucional pode ampliar a universalização do abastecimento rural (ATHAYDE; REZENDE, 2025), o que reforça a importância de soluções descentralizadas adaptadas ao semiárido.

Em relação ao saneamento, verificou-se a predominância de fossas rudimentares, muitas delas sem manutenção, o que representa risco de contaminação do lençol freático. Essa condição se agrava em períodos de seca, quando a concentração de poluentes aumenta nos mananciais. Situação semelhante é descrita por Marcon e Wesz Junior (2024), ao destacarem que o novo Marco Legal do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), embora avance na definição de metas de universalização, ainda encontra barreiras para atender áreas rurais, onde as condições socioeconômicas e estruturais dificultam a implementação de soluções seguras.

No manejo de resíduos sólidos, constatou-se que a prática mais recorrente é a queima ou enterramento, diante da ausência de coleta pública regular. Esse padrão, comum em comunidades rurais do semiárido, contribui para poluição difusa e proliferação de vetores, ampliando os riscos ambientais e sanitários. Rosa, Teixeira e Hora (2023) ressaltam que metodologias participativas, ao envolverem diretamente as comunidades, podem viabilizar soluções adaptadas às realidades locais e, ao mesmo tempo, fortalecer a resiliência frente a eventos climáticos extremos.

A escassez hídrica exerce influência significativa sobre esse cenário, intensificando a carga poluente nos mananciais e comprometendo a eficiência dos sistemas rudimentares de saneamento. Silva Júnior (2015) já havia destacado que a redução da disponibilidade hídrica no semiárido aumenta a incidência de doenças de veiculação hídrica, associadas à precariedade do saneamento. Nesse contexto, a atuação do Conselho Gestor dos Açudes do Bitury e Pedro Moura Júnior (CONSU Bitury) desponta como instrumento essencial de governança participativa, podendo ser potencializada pelo fortalecimento da participação

social e pela articulação com políticas públicas.

A Tabela 1 sintetiza as condições de saneamento e uso da água nas comunidades estudadas, evidenciando heterogeneidade entre as propriedades.

Tabela 1. Condições de saneamento e uso da água nas comunidades rurais da microbacia do Açude Bitury, Belo Jardim–PE.

Localidade	Nº Nascentes	Abastecimento Hídrico	Tratamento de água	Esgotamento sanitário	Resíduos sólidos	Nº Moradores
Sítio Jurema	2	Água encanada	Tratada pela COMPESA	Fossa individual	Queima	4–6
Sítio Jussará	5	Água da nascente	Sem tratamento	Ao ar livre	Queima	4–6
Sítio Palmeira	14	Água da nascente	Tratada em casa (sem químico)	Fossa individual	Queima	1–3
Sítio Serrinha	2	Água da nascente	Tratada em casa (com hipoclorito de sódio)	Fossa individual	Queima	1–3
Sítio Queimadas	3	Água da nascente	Tratada em casa (sem químico)	Fossa individual	Queima	4–6

Fonte: Dados da pesquisa de campo realizada pelas autoras com os proprietários das comunidades rurais da microbacia do Açude Bitury, Belo Jardim–PE (2024–2025).

A análise integrada dos dados mostra que propriedades com maior número de nascentes e melhor preservação da mata ciliar apresentam condições mais favoráveis de abastecimento e menor risco de contaminação. Entretanto, a predominância do tratamento doméstico rudimentar e a ausência de sistemas coletivos de abastecimento reforçam a vulnerabilidade das comunidades. Do mesmo modo, práticas inadequadas de esgotamento sanitário e de destinação dos resíduos sólidos, associadas à escassez hídrica, agravam os riscos ambientais e sanitários, especialmente em períodos de seca prolongada. Esses achados corroboram a literatura ao indicar que as limitações no saneamento rural do semiárido pernambucano resultam da interação entre escassez hídrica, baixo investimento em infraestrutura e fragilidade dos mecanismos de governança, o que demanda soluções descentralizadas e participativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou que as comunidades rurais da região da Barragem do Bitury, em Belo Jardim–PE, enfrentam sérias limitações em relação ao abastecimento de água, ao esgotamento sanitário e à gestão de resíduos sólidos. O abastecimento depende de fontes locais, frequentemente sem tratamento coletivo, o que aumenta a vulnerabilidade à contaminação. O esgotamento sanitário é realizado principalmente por fossas rudimentares sem manutenção adequada, enquanto os resíduos sólidos são descartados por queima ou enterramento, devido à ausência de coleta pública.

Essas condições reforçam os riscos ambientais e de saúde pública, especialmente em períodos de estiagem prolongada. Assim, conclui-se que a realidade observada não assegura serviços adequados de saneamento às populações rurais locais, o que exige a implementação de alternativas descentralizadas e adaptadas às especificidades do semiárido pernambucano.

Portanto, intervenções integradas, articulando aspectos técnicos, sociais e institucionais, são fundamentais para reduzir a vulnerabilidade das comunidades rurais frente às mudanças climáticas, assegurando melhorias na saúde pública e na sustentabilidade dos recursos hídricos do semiárido pernambucano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agência Nacional de Águas (ANA). 2015. Base hidrográfica ottocodificada. 2. ed. Brasília: ANA.
- Agência Nacional de Águas (ANA). 2018. Nota Técnica nº 14/2018/COMAR/SRE – Marco regulatório estabelecendo condições de uso dos recursos hídricos no sistema hídrico Bitury e Belo Jardim, no Estado de Pernambuco. Brasília: ANA.
- Almeida, Jailson de Arruda. 2021. Governança da água do açude do Bitury na bacia hidrográfica do rio Ipojuca – Pernambuco. Dissertação de Mestrado Profissional, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
- Athayde, Vitor Prá de, e Sonaly Rezende. 2025. “Universalização do abastecimento de água em áreas rurais: a entrada na agenda de Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil.” Cadernos de Saúde Pública 41 (2). <https://doi.org/10.1590/0102-311XPT036124>.
- Marcon, Adriano Marcos, e Valdemar João Wesz Junior. 2024. “O ‘novo’ marco legal e a universalização do saneamento básico no espaço rural.” Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais 26. <https://doi.org/10.22296/2317-1529.rbeur.202441pt>.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APoiadores:

APoiO INSTITUCIONAL:

Pernambuco. 2020. Decreto nº 49.977, de 16 de dezembro de 2020. Cria o Refúgio de Vida Silvestre Mata do Bitury. Diário Oficial do Estado, Recife.

Rosa, Marlison Noronha, Denilson Teixeira, e Karla Emmanuela Ribeiro Hora. 2023. “Ações participativas em saneamento rural: bases conceituais e diretrizes metodológicas.” Saúde e Sociedade 32 (2). <https://doi.org/10.1590/S0104-12902023201040pt>.

Silva Júnior, Luciano Gomes da. 2015. “Ação antrópica em torno das nascentes da Microbacia do Rio Bitury, Município de Belo Jardim (Região Agreste de Pernambuco).” Revista Brasileira de Gestão Ambiental e Sustentabilidade 2 (3): 105–19.